

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17182406>

MAKTAB FIZIKA DARSLARIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TAKOMILLASHTIRISH

Jo‘raboyev Jasurbek Abduqayum o‘g‘li

JDPU magistratura bo‘limi talabasi

Email: jasurbekjuraboyev1@gmail.com

***Annotatsiya:** Hozirgi kunda maktablarda o‘quvchilarni fizika faniga qiziqishini oshirish uchun o‘qituvchilar turli xil metodlar bilan dars o‘tishni afzal ko‘rishyapti. Ushbu maqolada maktablarda fizika fanidan sinfdan tashqari mashg‘ulotlarning o‘quvchilarni hayotida ahamiyati, fizikadan sinfdan tashqari ishlarni robototexnika elementlari asosida tashkillashtirish haqida so‘z yuritiladi. ushbu metod bilan fizikadan sinfdan tashqari ishlarni yanada takomillashtirish, o‘quvchilarning nafaqat fizika faniga balki STEM fanlariga qiziqishini oshirish haqida so‘z yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** maktab, fizika, to‘garak mashg‘ulotlari, muhandislik, darslik, robot, stem.*

Kirish.

Ta‘lim jarayonini to‘g‘ri tashkillashtirish o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini uyg‘otadi. Bu esa o‘quvchining sinfdan tashqari o‘zi mustaqil o‘qib izlanishiga olib keladi. Natijada bu o‘quvchining kelajakda ilmi, keng fikrlaydigan, bir so‘z bilan aytganda kelajakda muvaffaqiyatli inson bo‘lib shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. O‘quvchilarga nafaqat ilm-fan asoslarining mustahkam bilimlarini singdirish, balki amaliy qo‘llay olish ko‘nikmalarini shakllantirish va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini kuchaytirish orqali, yosh avlodni turmushga va mehnatga, ijtimoiy zarur kasblarga ongli ravishda tayyorlash hozirgi maktabning vazifasidir. Sinfdan tashqari mashg‘ulotlar orqali o‘rganish, sinfda rasmiy ta‘limdan tashqari qo‘shimcha ravishda kognitiv va intellektual qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu borada fizikadan sinflardan tashqari ishlar (to‘garaklar, olimpiadalar, ekskursiyalar, klublar, konferensiyalar, fizik kechalar va boshqalar) fan va amaliyot o‘rtasidagi bog‘liqlikni va tabiatdagi fizik hodisalarning xilma-xilligini o‘quvchilarga ko‘rsatishi, ularni kundalik hayotda hodisalarni tushuntirishga o‘rgatish imkonini beradigan ta‘lim muhitidir. Bundan tashqari O‘quvchilarda fizik qonuniyatlarga tegishlimuammoni hal qilishni, mantiqiy fikrlashni, shuningdek, tabiat hodisalarini tushunish qobiliyatini

rivojlantiradi. Ushbu maqolada maktabda fizikadan sinfdan tashqari ishlarni qanday qilib yanada takomillashtirish haqida soʻz yuritiladi. Maqolaning asosiy maqsadi esa maktabda fizikadan sinfdan tashqari ishlarni robototexnika asoslarini qoʻllagan holda tashkillashtirib oʻquvchilarning nafaqat fizika faniga boʻlgan qiziqishini balki ushbu fandan bilimlarini yanada kengaytirish va mustahkamlashdir.

Muhokama.

Hozirgi kunda maktablarda oʻquvchilarni fizika faniga qiziqishlarini orttirish uchun fizikadan sinfdan tashqari ishlarning roʻli beqiyosdir. Chunki fizika toʻgaraklarini tashkil etish orqali oʻquvchilar darsliklarda berilgan mavzulardan tashqari mavzularni oʻrganishlari, tajribalar oʻtkazishlari va ilmiy yangiliklarni muhokama qilishlari mumkin. Hozirgi kunda zamonaviy axborot texnologiyalari shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir paytda oʻquvchilarni maktabda oddiy kitob, daftar, doska tizimi bilan oʻqitib ularni fanga qiziqishini aslo oshirib boʻlmasligini har bir pedagog yaqqol koʻrib turibdi. Shundan kelib chiqib darsni qiziqarli oʻtish uchun turli xil metodlardan foydalanib oʻquvchilarni fanga boʻlgan qiziqishini oʻrttirishga harakat qilish zarur. Bu borada sinfdan tashqari ishlarning ahamiyati beqiyosdir. Chunki bunda oʻquvchi birinchidan fanni yaxshiroq oʻzlashtiradi, ikkinchidan kreativ fikrlashi oshadi. Bundan tashqari jamoada ishlash, liderlik qobiliyatlari shakllanib boradi.

Bu borada yana bir narsa fizikadan sinfdan tashqari ishlarni qanday qilib tashkillashtirish juda muhim sanaladi. Maktablarda sinfdan tashqari ishlarni robototexnika elementlarini asosida tashkillashtirish quyidagicha tashkillashtirish maqsadga muvofiq boʻladi. Bunda oquv dasturini ikki qismga yaʼni birinchi qism 7-sinfdan 9-sinf gacha: bunda asosan robototexnikaning oddiy elementlaridan boshlab oʻrnatish. Misol uchun LEGO robotlari yasash va tabiatda boʻladigan oddiy jarayonlarni amaliy tajribalar asosida tushuntirish boʻlsa, ikki qism 10-11-sinflarni oʻz ichiga olib, suniy intellektga asoslangan robot yasash, ularni sanoatda qoʻllashni oʻrganish, Arduinio Control asosida dasturlashni oʻrgatish kabi mashgʻulotlarni tashkillashtirish.

Robotexnikani dars faoliyatiga qo'llash ijobiy natijalar berishga qaramasdan, juda ko'p predmet va o'qituvchilar tajribasi ko'rsatmoqdaki, ta'lim robototexnikasi hozircha klub va to'garak darajasida faoliyat ko'rsatmoqda. Bu shu bilan tushuntiriladiki, robototexnikaning, robototexnikaning o'quv jarayoniga qo'llashning yaratilmaganligi, o'quvchilar uchuno'quv qo'llanmasi va o'qituvchilar uchun metodik tavsiyalarning yo'qligidir.

Shu bilan birga shuni aytish kerakki, chet el mualliflarining fizika, kimyo va biologiyada qo'llash bo'yicha juda ko'p ishlari mavjud.

Permda (Rossiya) 135-umumiy ta'lim maktabida robototexnik qurilmalardan fizikani o'qitishda qo'llash bo'yicha ijobiy tajriba to'plangan.

Maktabda robototexnika elementlarini qo'llash oquvchilarni har tomonlama rivojlantiradi va quyidagi bir qancha ko'nikmalarni shakllantiradi:

1. O'quvchilarda muhandislik madaniyati haqida tayanch tasavvurlarni shakllantiradi.

2. O'quvchilarda tabiiy va aiq fan sohalariga qiziqishini rivojlantiradi.

3. Nostandart fikrlashni, shuningdek amaliy masalalarni yechish ko'nikmasini shakllantiradi.

4. Matematika, informatika, fizika, kimyo, biologiya fanlarini o'qishga bo'lgan qiziqishini rivojlantiradi, oqishga mo'lgan motivatsiyasini oshiradi va muhandislik mutaxassisliklarini tanlashga undaydi.

Yangi texnologiyalarni o'quv jarayoniga qo'llash uchun LEGO kompaniyasi fizika va texnologiyada bir nechta maxsus qurilmalar ishlab chiqmoqda.

Masalan:

-texnologiya va fizika;

-tiklanadigan energiya manbalari;

-energiya ish va quvvat;

-qiziqtirish industriyasi;

-pnevmatika.

Har bir to'plam konstruktorni o'qish jarayonida qo'llash bo'yicha metodik ko'rsatma ham ishlab chiqadi.

Tajriba natijalari tahlili.

Tajribalar davomida robototexnika elementlaridan foydalangan holda tashkil etilgan sinfdan tashqari mashgʻulotlar oʻquvchilarda bir qator ijobiy natijalarni berdi. Xususan, LEGO-konstruktorlar bilan ishlash orqali oʻquvchilar oʻz mehnatining natijasini koʻz bilan koʻrish, uni boshqarish va takomillashtirish imkoniyatiga ega boʻldilar. Bu esa ularda texnikaviy tafakkur, muhandislik madaniyati va algoritmik fikrlashni rivojlantirishga katta hissa qoʻshdi.

Birinchiidan, robot yaratish jarayonida oʻquvchilar mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, nostandart masalalarni hal qilish kabi kompetensiyalarni rivojlantira boshladilar. Har bir bosqichda ular oʻz gʻoyalarini amaliyotga tatbiq etishga harakat qildilar va bu ularda ilmiy izlanishlarga boʻlgan qiziqishni uygʻotdi.

Ikkinchiidan, ushbu tajribalar oʻquvchilarning fizika, informatika va matematika fanlariga boʻlgan munosabatini ijobiy tomonga oʻzgartirdi. Oʻquvchilar algoritmlar tuzishni, dasturlash tilida buyruqlar berishni oʻrgandilar. Bu esa ularning mantiqiy fikrlashini va analitik qobiliyatlarini mustahkamladi.

Uchinchiidan, LEGO robotlari bilan ishlash jarayonida oʻquvchilar mexanizmlarning ishlash prinsipini chuqur anglab yetdilar. Masalan, harakatlanuvchi robot yasash, uni sensorlar orqali boshqarish, muvozanatni saqlash kabi topshiriqlar orqali ular fizik qonuniyatlarning amaliy hayotdagi koʻrinishini anglab yetdilar. Darsda nazariy oʻrgangan energiya, ish, kuch, aylanish momenti kabi tushunchalarni amaliy mashgʻulotda qoʻllash orqali bilimlarini mustahkamlashga erishdilar.

Toʻrtinchiidan, guruhda ishlash orqali oʻquvchilar oʻzaro hamkorlik, yetakchilik, fikr almashish va masʼuliyatni boʻlishish kabi ijtimoiy koʻnikmalarni ham rivojlantirdilar. Har bir loyiha ustida ishlaganda ular oʻz gʻoyalarini jamoaga yetkazish, boshqa fikrlarni tinglash va bir qarorga kelish jarayonlarida faol ishtirok etdilar.

Shuningdek, darsdan tashqari mashg'ulotlarda foydalanilgan LEGO Education WeDo 2.0, Arduino mikrokontrollerlari, sensorlar va motorlar orqali tuzilgan qurilmalar turli xil fizik hodisalarni (masalan, ishqalanish, tortishish, aylanish, elektr toki) modellashtirishga xizmat qildi. Bu esa o'quvchilarni nazariy bilimlarni hayotiy misollar bilan bog'lashga undadi.

Xulosa.

Umumta'lim maktablarida fizika fanidan sinfdan tashqari ishlarni robototexnika asosida tashkil etish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini keskin oshirish bilan birga, ularning ilmiy tafakkurini shakllantirish, kasb tanlashga yo'naltirish va zamonaviy texnologiyalarni amaliyotda qo'llay olish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Robototexnika elementlaridan foydalanish orqali tashkil etilgan to'garaklar o'quvchilarning muhandislikka bo'lgan qiziqishini oshiribgina qolmay, ularni ijtimoiy, mantiqiy va texnik jihatdan ham rivojlantiradi. Sinfdan tashqari bunday faoliyatlar o'quvchilarni mustaqil ishlash, guruhda fikr almashish, loyiha asosida ishlash kabi zamonaviy ko'nikmalar bilan ta'minlaydi.

Shuningdek, bu yondashuv fizikani faqat nazariy fan emas, balki hayotiy va amaliy ahamiyatga ega fan sifatida anglashga yordam beradi. O'quvchilarning STEM fanlariga bo'lgan qiziqishini rag'batlantirish va ularni kelajakda raqobatbardosh, bilimli, texnik jihatdan savodli mutaxassislar qilib tayyorlashda ushbu ishlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Shu bois, har bir fizika o'qituvchisi o'z faoliyatida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, jumladan robototexnikani sinfdan tashqari ishlar bilan uyg'unlashtirishga intilishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sh.M.Mirziyoyev, "Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini xorijiy til va zamonaviy kasblarga o'qitish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-53-sonli qarori, 2024.
2. Ivo Jokin, Extracurricular activities of science/International scientific online journal, 2014.
3. Denise Simmons, Elisabeth Creamer and Rongrong Yu, Involvement in out-of-class activities:

Elektron saytlar.

1. Ilmiyanjumanlar.uz
2. journal.jdpu.uz

3. scienceweb.uz
4. <http://fizportal.ru>
5. <http://www.academy.uz>
6. <http://www.fizika.ru/index.htm>
7. <http://kvant.mccme.ru/rub/21.htm>
8. <http://isaakphysycs.org>
9. <http://physicspages.com>
10. www.ziyonet.uz.
11. www.edu.uz.
12. www.google.uz.
13. <https://unilibrary.uz>
14. <https://www.natlib.uz>
15. <https://lib.jdpu.uz/library>